

Лягушин С. Ф.

ORCID 0000-0002-1592-7509
Researcher ID: V-3304-2017
Scopus-Author ID: 56632932800

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної фізики,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(Дніпро, Україна) E-mail: lyagush.neto@gmail.com

Соколовський О. Й.

ORCID 0000-0001-7988-6753
Researcher ID: V-3448-2017
Scopus-Author ID: 6701624148

Доктор фізико-математичних наук, професор,
професор кафедри теоретичної фізики,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(Дніпро, Україна) E-mail: alexander.i.sokolovsky@gmail.com

ДЕДУКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ

Мета роботи полягає в показі шляху до вдосконалення викладу та підвищення результативності викладання фізики в середній і вищій школах в умовах скорочення годин на курси та слабкої мотивації учнів і студентів до навчання.

Методологія дослідження ґрунтується на узагальненні й аналізі досвіду викладання курсу фізики й астрономії, а також спецкурсів фізичного змісту школярам і дисциплін теоретико-фізичного характеру студентам університету.

Наукова новизна полягає у врахуванні корінної зміни умов проведення освітнього процесу в останні роки як у середній, так і вищій школі, суттєвої відмінності нинішнього покоління молоді від попередніх, жорстких умов функціонування закладів вищої освіти та у висуненні конструктивних і перевірених практикою пропозицій стосовно шляхів подолання кризового стану фізичної освіти.

Висновки. Фізика займає особливе місце серед природничих наук через переважаюче значення розуміння порівняно із запам'ятовуванням, тому повноцінне викладання природознавства здатні забезпечити тільки люди з фізичною освітою. Але молодь прагне отримувати спеціальності, де в навчанні переважають описові дисципліни й усе зводиться до отримання інформації, що вирішується дуже просто в епоху Інтернету. До самостійної роботи студенти не готові, а кількість аудиторних годин зменшується рік од року. Рівень знань із фізики випускників і шкіл, і вишів загрозово падає, що може унеможливити вихід нашої країни з сучасної економічної та соціальної кризи. Це робить надзвичайно актуальним раціональне використання навчальних годин. Провідну роль у вирішенні проблеми може відіграти наближення побудови курсів фізики в школі та загальної фізики на молодших курсах до дедуктивної, природної для розділів теоретичної фізики. У чомусь такий підхід, за умов належної математичної підготовки тих, хто навчається, легший. У роботі описано відповідний досвід. Інформацію про відкриття законів, про історію науки можна залишити для самостійного ознайомлення. Лабораторні роботи та фізичні демонстрації для старшокласників часто стають марнуванням часу, оскільки з різноманітними фізичними явищами вони знайомі з повсякденної практики, а коректна обробка результатів вимірювань доступна небагатьом. Побудова курсів фізики за схемою «закон – наслідки з нього» дозволить швидше перейти до розв'язання задач, які незмінно забезпечують об'єктивний контроль знань і набутої компетентності.

Ключові слова: фізика, дедукція, теоретичний, математика, закони.

Гасло розбудови Нової української школи [1] зобов'язує до відшукування шляхів реформування і вдосконалення сучасної середньої освіти, які забезпечать навчання та виховання нових поколінь її громадян здатними вивести Україну на рівень передових держав світу. Випускники повинні бути духовно багатими особистостями, орієнтованими на творчий підхід до проблем, пошук нового, прогресивного. Погляд в історію України (зокрема, аналіз стану освіти) переконує, що вона має бути серед лідерів світової науки та техніки: наша земля завжди була батьківщиною винахідливих, творчих людей. Сучасний кризовий стан усіх сфер життя, що торкнувся й освіти, треба якнайшвидше подолати (і це можливо тільки на шляхах інновацій) зі збереженням науково-технічного потенціалу, дослідницьких шкіл, індустрії високих технологій. Оскільки фізика є базою природничої освіти та створення передових технологій, постановка фізичної освіти має ключове значення для виконання завдань формування людського потенціалу, перспективного майбутнього держави.

Ми схвально ставимося до ідеї раннього виявлення покликання та компетентнісного підходу в освіті. Проте ми за те, що повна шкільна освіта не повинна позбавляти дитину можливості вибору шляху подальшого навчання після закінчення школи (відсутність тупикових гілок у шкільній освіті роками була провідною думкою в організації шкільництва). Власне, ми наближаємося до геніальної формули Плутарха: «Учень не посудина, яку слід наповнити, а смолоскип, який треба запалити». Ніби все правильно сказано в документі МОН, а практика волає про допомогу. Серед шкільних (та й університетських) дисциплін чимало описових, таких, що потребують напруження, насамперед, пам'яті. В епоху інформатизації пошук потрібної інформації перестав бути проблемою, тому вивчення зазначених дисциплін має переслідувати мету ознайомлення, вміння орієнтуватись, осмисленого вибору професії. Однак це потребує послідовного створення в дитини звички думати й аналізувати (що є класичним завданням навчання та виховання). До цього спрямована фізика, яка базується на здатності опрацьовувати та використовувати інформацію, на розумінні природи явищ і володінні математичним апаратом. Однак це вимагає певної алгоритмізації навчального матеріалу, щоб подолати традиційну думку учнів про нескінченність фізики. Зрозуміло, що математика – розумова гімнастика – теж потребує алгоритмізації, але це значно простіше на шкільному рівні. Формули шкільного курсу фізики можна завчити протягом доби, та це безглузде заняття. Зведення фізики до набору формул убиває науку, але саме це відбулося протягом останніх десятиліть. У той же час освоєння базових математичних формулювань фізичних законів є важливою основою розуміння фізики. Скорочення годин менше всього мало б торкатися фізики: вона вчить мислити найкраще. Досить подивитись на досягнення людей із фізичною освітою в усіх сферах життя [2]. Заклики наукової та педагогічної громадськості до збільшення годин на фізику, реалізації спеціальної державної програми щодо її підтримки поки не дали наслідків. Маємо покоління, яке масово не знає фізики, звідси виникають проблеми з набором на фізичні й інженерні спеціальності. Об'єднане природознавство матиме тенденцію до перетворення на описову дисципліну, набір фактів усупереч завданням розбудови Нової української школи. Дозволимо собі стверджувати, що лише викладання природознавства фізиком дозволить раціонально використати навчальні години. А цікаві факти про властивості хімічних сполук, живу природу, різні країни та регіони дитина завжди зможе знайти в Інтернеті, який малеча опановує без напруження.

У фізиці є залізний критерій оцінки знань і навичок – здатність розв'язувати задачі. Саме цим треба займатись у школі, а часу катастрофічно не вистачає. На вирішення цієї проблеми спрямоване дослідження авторів об'єктивних критеріїв складності фізичної задачі [3]. Певні резерви доцільного використання шкільних годин ми пов'язуємо з дедуктивним підходом у викладі матеріалу. Ця ідея підказана практикою викладання в університеті. Шкільна фізика, як і курси загальної фізики на молодших курсах, будується індуктивно: від явищ до законів. За умови нестачі часу висококваліфіковані викладачі загальної фізики в лекціях менше говорять про шлях до встановлення істини, а відразу переходять до формулювання законів і пояснення явищ на цій основі. Це є дедуктивний підхід, характерний для теоретичної фізики. Курс молекулярної фізики перетворюється на короткий виклад статистичної фізики, атомна фізика дає спрощену інформацію з квантової механіки. Було б корисним розповісти студентам, як дослідники приходили до газових законів за умови, що абсолютна температурна шкала була невідомою, які перешкоди створювала вологість. Але це вже історія фізики, на яку сучасна програма годин не виділяє. У серйозній науці існує чіткий поділ на науку та її історію. Якщо ми намагатимемося зрозуміти, як люди прийшли до певних відкриттів, у нас не буде часу на розвиток предмета досліджень. Традиція загальної (і шкільної) фізики вимагала шляхом лекційних демонстрацій і лабораторних робіт підвести тих, хто навчається, до існування певних зв'язків між фізичними величинами. Ми не заперечуємо того, що фізика – наука експериментальна, і шанобливо ставимося до копіткої праці експериментаторів. Але ж треба врахувати зміни в суспільстві, які найбільше торкнулися інформаційних потоків, їх обсягу і доступності. Діти бачать море фізичних явищ – механічних, теплових, електричних, оптичних – у житті. Ще більше інформації, як наукової, так і паранаукової, дають телебачення й Інтернет. Тому лабораторні роботи в школі, зазвичай, цікаві для дітей класу до дев'ятого і сприймаються ними як гра, в старших класах викликають нудьгу, бо на перший план виходить обробка результатів вимірювання, що в послідовній реалізації надто складно для більшості дітей, а в спрощених варіантах більше заплутує, ніж викликає інтерес. За нашими враженнями,

сучасні школярі майже не мають навичок фізичного експерименту, і нічого хорошого в цьому немає! У рамках роботи з абітурієнтами автори брали участь в організації СТЕМ-турніру на базі Дніпровського національного університету і бачили, з яким інтересом сприймають діти елементарні досліди (падіння пластикових тарілочок), демонструючи при цьому невміння проводити вимірювання й опрацьовувати результати. Але якщо годин на фізику немає, то доцільно триматися найбільш ефективного шляху і зосередити сили на шляху дедукції: від закону до його наслідків. Експерименти можна стисло продемонструвати з використанням комп'ютерної техніки.

Для студентів втрати через нестачу спостережень явищ частково компенсуються роботою в практикумах. Увага до практикумів – це характерна риса закладів вищої освіти. А в лекціях із молекулярної фізики доцільно вже на першому курсі без складної математики пояснити, як з'являється ймовірнісний підхід до багаточастинкових систем і походження розподілу Максвелла за швидкостями. Напевне, перехід до сферичних координат у просторі швидкостей і обчислення інтегралів можна залишити курсу теоретичної фізики, але першокурсники повинні відчувати, що математика – не набір нудних теорем, а потужний засіб дослідження фізичних систем. Зауважимо, що курс теоретичної фізики вивчають лише студенти кількох «фізичних», як ми кажемо, спеціальностей, а для більшості почуте на першому курсі – основа назавжди. Тож треба, щоб молодь знайомилась із базовими фізичними ідеями, а не отримувала набір формул, як це робиться в школі. Що стосується термодинаміки, доцільний розподіл матеріалу такий: у школі – закон збереження енергії та обмеження на перетворення теплової енергії в роботу, яке пов'язати з к.к.д. циклу Карно, а на молодших курсах варто сформулювати 3 закони термодинаміки без докладного обґрунтування, причому й у вигляді математичних формул. Справа в тому, що студенти шойно познайомились із поняттям повного диференціалу і проілюструвати його важливість вельми доцільно, а студенти інженерних спеціальностей повинні отримати знання про основні термодинамічні потенціали з курсу фізики, і для цього потрібна формула, що визначає ентропію: $\delta Q = TdS$.

Що стосується відомостей із квантової механіки в шкільному курсі та курсі загальної фізики, то вони повинні бути дозованими. Зараз у шкільних підручниках домінує еkleктичний підхід: корпускулярно-хвильовий дуалізм фотона. Насправді, варто сказати вже школярам, ознайомленим із наявністю у світла і хвильових, і корпускулярних властивостей, що є послідовна теорія, яка з високою точністю описує електромагнітне випромінювання в будь-якому частотному діапазоні, – це квантова електродинаміка. Наближено її результати представляємо як хвилі чи частинки в залежності від характеру процесів, у яких випромінювання бере участь. Аналогічна властивість притаманна всій матерії, і те, що ми розглядаємо як частинки, в певних ситуаціях слід розглядати як хвилі. Учні повинні знати, що малюнок атома з орбіталами, що широко використовується в якості емблеми атомної промисловості, навіть не позавчорашній день теорії атома, а її передісторія, а найближчий до реальної ситуації образ атома з електронними хмаринками, який можна побачити в шкільному підручнику хімії. Електрон ніби розмазаний у просторі, і є певна ймовірність знайти його в різних ділянках простору, коли нам відомий стан атома. У ліцях, де учні знайомі з комплексними числами, можна сказати, що електрон описується комплексною функцією, квадрат модуля якої дає густину ймовірності знайти його у відповідних точках. Про оператори говорити не варто. Тобто ми повідомляємо про те, до чого прийшла наука, але не пробуємо будувати логічний ланцюжок, яким рухалась наука. За теперішніх умов треба дати дітям неповне, але правильне уявлення про наукову картину, а пояснювати, чому генії чверть століття йшли до такої прозорої картини, – за межами шкільної фізики.

У курсі атомної та ядерної фізики слід намагатись ознайомити школярів із найважливішими експериментами та наслідками з них, однак домінуюча лінія – це повідомити, що люди прийшли до необхідності опису стану частинки хвильовою функцією, яка задовольняє певному рівнянню. Стаціонарне рівняння Шрьодінгера слід записати у формі, що відбиває його фізичну суть: це задача на власні функції та власні значення для оператора Гамільтона системи $H\psi = E\psi$, а перехід до рівняння зручній для математичного дослідження формі й отримання його розв'язків – то вже чиста математика. У самому курсі квантової механіки, звичайно, присутні елементи логічної індукції: принципово новий опис матерії потребує роз'яснення. Ключову роль у цьому відіграє ідея, що з принципу суперпозиції випливає, що стани квантової системи утворюють лінійний простір. Комплексність цього простору впливає з необхідністю поєднати в хвилях де Бройля неперервність класичного руху і наявність вузлів у гармонійної функції, яка описує хвильовий процес. Тут уперше комплексні числа стали необхідним елементом опису фізичної реальності. За певної математичної культури [4] після цього можна вмикати дедуктивну модель і розглядати різні варіанти реалізації гільбертового простору станів. Курси теоретичної фізики теж гостро відчувають нестачу часу і змушені обмежуватися лише найпростішими задачами. Важливо, щоб екскурс в історію не забрав час, призначений для розгляду фізично важливих систем.

У школі економія часу на процедурі наближення до істини забезпечується раннім ознайомленням учнів із поняттям вектора, операціями векторної алгебри, а трохи пізніше – векторного поля [5].

Диференціювання й інтегрування вже прийшли до середньої школи, і ми певні, що геометричні тлумачення похідної та визначеного інтеграла доступні основній масі учнів, а вони дозволяють точніше та стисліше говорити про широке коло фізичних явищ. Між іншим, сучасний школяр чекає, що його озброять

певним рецептом, алгоритмом дій. Ми очікували і спостерігали, що учні та студенти з готовністю сприймають конструктивну побудову курсів, що спирається на базову концепцію, яка має математичне оформлення. Але треба, щоб це був метод дослідження, а не набір формул. Отже, ми пропонуємо розширення дедуктивного елементу курсів фізики за рахунок індуктивних. Кроки вимушені, але дієві. Зауважимо, що обидва підходи потрібні й виправдані практикою багатьох десятиріч. Тому завдання збільшення годин на фізику залишається актуальним. Але якщо ми хочемо, щоб учень виніс щось із шкільного курсу, слід віддати перевагу задачам, а не демонстраціям типу зіткнення візків чи лабораторним роботам на закон Ома, оскільки подібні явища добре відомі дітям. Усвідомлюючи важливість математичного апарату при дедуктивній побудові курсу, ми закликаємо математиків озброїти школярів необхідними вміннями та навичками. Сміливе використання сучасних математичних понять у курсі загальної фізики пропонують також інші дослідники [6]. За будь-яких умов ми продовжимо боротьбу за порятунок шкільної фізики.

References

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Документ МОН, ухвалений 27.10.2016 р. Упорядники: Гриневич Л., Елькін О. та інш., загальна редакція – Грищенко М. Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannya serednioi osvity. Dokument MON, ukhvalenyi 27.10.2016 r. [New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming Secondary School. MES document, adopted on October 27, 2016 / Organizers: Hrynevych L., Elkin O. et al., general edition – Hryshchenko M.].
2. Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем. Сто років крок за кроком / ред. Д. М. Свинаренко та ін. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2018. 152 с. Fakultet fizyky, elektroniky ta komp'yuternykh system. Sto rokiv krok za krokom [Faculty of Physics, Electronics and Computer Systems. One hundred years step by step] (2018). Ed. D.M. Svyrenenko and others. Dnipro: Publishing and printing house «Format A+».
3. Лягушин С. Ф., Соколовський О. Й. Оцінювання складності задач із фізики. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету*, 2018, Вип. 153, Серія «Педагогічні науки». С. 80–83. Lyagushyn, S. F. & Sokolovsky, O. Y. (2018). Otsiniuvannya skladnosti zadach iz fizyky [Estimation of complexity of problems in physics]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu*, Issue 153, Series «Pedahohichni nauky».
4. Лягушин С. Ф., Соколовський О. Й. Математичний апарат у курсі теоретичної фізики. *Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник наукових праць. Випуск XI, Том 2*. Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. С. 145-152. Lyagushyn, S. F. & Sokolovsky, O. Y. (2013). Matematychnyi aparat u kursi teoretychnoi fizyky [Mathematical apparatus in the course of theoretical physics]. *Teoriya ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky. Zbirnyk naukovykh prats. Issue XI, Vol. 2*. Kryvyi Rih: Vydavnychiy viddil KMI.
5. Горев В. М., Лягушин С. Ф., Соколовський О. Й. Сучасний математичний апарат у курсі шкільної фізики як засіб підвищення компетентності учнів. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету*, 2017, Вип. 146, Серія «Педагогічні науки». С. 125-128. Gorev, V. M., Lyagushyn, S. F. & Sokolovsky, O. Y. (2017). Suchasnyi matematychnyi aparat u kursi shkilnoi fizyky yak zasib pidvyshchennia kompetentnosti uchniv [Modern mathematical apparatus in the course of school physics as a means of raising the competence of pupils]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu*, Issue 146, Series «Pedahohichni nauky».
6. Пастушенко С. М., Кулішенко В. М., Лень Т. С. Методичні питання вивчення механіки в курсі загальної фізики в технічному університеті. *Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник наукових праць. Випуск XI, Том 2*. Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. С. 158–163. Pastushenko, S. M., Kulishenko, V. M. & Len', T. S. (2013). Metodychni pytannia vyvchennia mekhaniky v kursi zahalnoi fizyky v tekhnichnomu universyteti [Methodological questions of studying mechanics in the course of general physics at a technical university]. *Teoriya ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky. Zbirnyk naukovykh prats. Vol. XI, Vol. 2*. Kryvyi Rih, Vydavnychiy viddil KMI.

Lyagushyn S. F.

ORCID 0000-0002-1592-7509
Researcher ID: V-3304-2017
Scopus-Author ID: 56632932800

*Ph.D. (Physics & Mathematics), Assistant Professor,
Associate Professor of Theoretical Physics Department,
Oles Honchar Dnipro National University
(Dnipro, Ukraine) E-mail: lyagush.new@gmail.com*

Sokolovsky A. I.

ORCID 0000-0001-7988-6753
Researcher ID: V-3448-2017
Scopus-Author ID: 6701624148

*Doctor of Science (Physics & Mathematics), Professor,
Professor of Theoretical Physics Department,
Oles Honchar Dnipro National University
(Dnipro, Ukraine) E-mail: alexander.i.sokolovsky@gmail.com*

A DEDUCTIVE APPROACH TO TEACHING EDUCATIONAL MATERIAL IN PHYSICS IN SECONDARY AND HIGHER SCHOOLS

The purpose of the work is to demonstrate the path to improving the presentation and enhance the effectiveness of teaching physics in secondary and higher schools in the context of reducing the hours for teaching the course and weakening pupils' and students' motivation to study.

The methodology of the research is based on generalization and analysis of the experience of teaching the courses of physics and astronomy, as well as special courses with physical content for pupils and the disciplines of theoretical physical character for university students.

Scientific novelty is expressed in taking into consideration the radical change in the conditions of educational process of late, both in secondary and higher schools, the significant difference between the current generation of young people and the previous one, the rigid conditions higher education institutions have to function in and in putting forward the constructive and proven by practice proposals regarding the ways to overcome the crisis of physical education.

Conclusion. Physics occupies a special place among the natural sciences because of the preponderant value of understanding in comparison with memory, and therefore the full range of natural science teaching can be provided only by the physicists. But young people are apt to master the specialties, where descriptive disciplines prevail, and everything comes down to obtaining the information that is very easy to get in the era of the Internet. Students are reluctant to work independently, and the number of classroom hours is reduced each year. Consequently, the level of knowledge in physics of school-leavers and university-graduates is constantly falling, and it can threaten the country's movement to economic and social innovation. It makes using the training hours efficiently extremely important. The leading role in solving this problem can be played by approaching construction of the courses in physics in school and general physics in junior years at the university to deductive, natural for sections of theoretical physics. In some ways, such an approach, provided the students are properly trained in mathematics, is easier for them. The relevant experience is described in the paper. Information on opening the laws, on the history of science can be left for self-study. Laboratory work and physical demonstrations for senior pupils often turn out to be a waste of time, since they are familiar with a variety of physical phenomena, and a fair processing of measurement results is too complex for most of them. The construction of physics courses according to the «law – consequences of it» scheme will allow us to foster solving physical problems that invariably provide objective control of knowledge and acquired competence in the field of physics.

Key words: physics, deduction, theoretical, mathematics, laws.

Стаття надійшла до редакції: 31.05. 2019

Рецензент: **В. Ф. Савченко**, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізики та астрономії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка